
**TEXNIKA VA TEXNOLOGIYA. TEXNOLOGIK TARAQQIYOTNING
ISTIQBOLLARI**
**ENGINEERING AND TECHNOLOGY. PROSPECTS OF
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT**
**ENGINEERING AND TECHNOLOGY. PROSPECTS OF
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT**

Usmonova Shoxsanam Shavkatovna

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

Mamadiminova Muslimabonu Ravshanbek qizi

Mamadiminova Mubinaxon Muhammadjon qizi

Odilbekova Mohinur Ilhomjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqola zamonaviy dunyoda texnika va texnologiyalarning o'zgarishi, uning hozirgi ahvoli va kelajakdagi istiqbollarini atroflicha muhokama qiladi. O'rganishlar natijasida texnologik rivojlanishning aloqa va axborot almashinuvi, mehnat bozori, shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi hamda qaror qabul qilish jarayonlariga ta'siri yoritilgan. Maqola, ayniqsa, sun'iy intellekt, robototexnika va blokcheyn kabi so'nggi texnologiyalarining hozirgi zamon va kelajakdagi ijobiy va salbiy oqibatlariga diqqat qaratadi. Maqolaning xulosasida texnologik o'sishning ijobiy tomonlaridan samarali foydalanish va mumkin bo'lgan xavflarni kamaytirish yuzasidan tavsiyalar berilgan.

Abstract: This article thoroughly discusses the changes in techniques and technologies in the modern world, its current state and future prospects. As a result of studies, the impact of technological development on communication and information exchange, labor market, security of personal data and decision-making processes is highlighted. The article specifically focuses on the current and future positive and negative implications of recent technologies such as artificial intelligence, robotics and blockchain. In the conclusion of the article, recommendations are given on the effective use of positive aspects of technological growth and reduction of possible risks.

Аннотация: В данной статье подробно рассматриваются изменения техники и технологий в современном мире, его нынешнее состояние и перспективы на будущее. В результате исследований выделено влияние технологического развития на связь и обмен информацией, рынок труда, безопасность персональных данных и процессы принятия решений. В статье особое внимание уделяется текущим и будущим положительным и отрицательным последствиям новейших технологий, таких как искусственный

интеллект, робототехника и блокчейн. В заключении статьи даются рекомендации по эффективному использованию положительных сторон технологического роста и снижению возможных рисков.

Kalit soʻzlar: Texnologiya, Texnik yutuqlar, Sun'iy intellect, Robototexnika, Axborot xavfsizligi, Texnologik taraqqiyot, Kelajak istiqbollari, Avtomatlashtirish, Raqamli transformatsiya, Blokcheyn texnologiyalari, 3D chop etish, Big data (Katta ma'lumotlar), Ilmiy innovatsiya, Raqamli iqtisodiyot.

Keywords: Technology, Technical achievements, Artificial intelligence, Robotics, Information security, Technological development, Future prospects, Automation, Digital transformation, Blockchain technologies, 3 D printing, Big data, Scientific innovation. Digital economy.

Ключевые слова: Технологии, Технические достижения, Искусственный интеллект, Робототехника, Информационная безопасность, Технологическое развитие, Перспективы будущего, Автоматизация, Цифровая трансформация, Блокчейн-технологии, 3D-печать, Большие данные, Научные инновации. Цифровая экономика.

Biz yashayotgan asr - texnika va texnologiyaning uddaburonlik bilan oʻzgarib borayotgan davri. Soʻnggi yuz yillik ichida, insoniyat misli koʻrilmagan darajada ilmiy va texnologik taraqqiyot qildi, bu taraqqiyot bizning turmush tarzimizni, ishlaydigan sohalarimizni hamda jamiyatimiz bilan oʻzaro aloqalarimizni tubdan oʻzgartirib yubordi. Bugungi kunga kelib, texnologik yangilanishlar faqat oʻz yoʻnalishida taraqqiy etibgina qolmay, balki uning istiqbollari biz uchun cheksiz imkoniyatlarni va qator yangi qiyinchiliklarni ham taqdim etmoqda. Zamonaviy texnologiyalarning muhim afzalliklaridan biri bu - aloqa va axborot sohalaridagi inqilobdir. Smartfonlar, ijtimoiy media, va axborot xizmatlarining global tarmogʻi orqali dunyoning istalgan nuqtasidan turib, biz kerakli maʼmlakatlar, odamlar va maʼlumotlar bilan bir soniya ichida bogʻlanishimiz mumkin. Bu yangiliklar bizga chidamliligimizni oshirish, yangiliklar va maʼlumotlarni tezroq oʻzlashtirish, shuningdek, tezkor va samarali qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Biroq, texnika va texnologiya doimo yangilanib boruvchi jarayon hisoblanadi. Sun'iy intellekt, robototexnika, 3 D bosma texnologiyalar, katta maʼlumotlar (big data) va blokcheyn kabi texnologiyalar hozirgi davrda katta oʻzgarishlarga sabab boʻlmoqda. Masalan, sun'iy intellektning rivojlanishi bizning ish qabul qilishimiz, maʼlumotlarni qayta ishlashimiz va hatto oʻyin-kulgi va ijodiy faoliyatimizda katta oʻzgarishlar yasamoqda. Kelajak istiqbollariga nazar soladigan boʻlsak, texnologiya kundalik hayotimizning deyarli barcha jihatlarini bilan yanada chambarchas bogʻlanishi kutilmoqda. Avtonom transport vositalari, shaxsiy salomatlikni kuzatish tizimlari, smart uy texnologiyalari va taʼlimda virtual va aralash haqiqatdan foydalanish kabi sohalarda oʻzgarishlar kutmoqdamiz. Bu istiqbollar

bizning xavfsizligimizni oshirish, atrofdagi muhitimizni yanada qulay va o‘zaro aloqalarni yanada samarali qilish mumkin. Lehin, texnologik taraqqiyotning o‘shish sur‘atlari hamda uning keng qamrovli tabiati shuningdek globallashuv jarayonlari, ma'lum qiyinchiliklarni ham keltirib chiqarmoqda. Masalan, ish o‘rinlari robotlashtirish va avtomatlashtirish tufayli kamayib ketishi, shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiylik, etik masalalar va texnologik tubanlik kabi muammolar tezkor yechimlar talab etadi.[1][2][3]

Texnika va texnologiya sohasidagi taraqqiyotning istiqbollari keng va xilma-xil. Bugungi kunda kuzatilayotgan texnologik o'sish sur'atlari kelajakda yanada kuchayishi kutilmoqda va bu o'sishning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

1. Sun'iy Intellekt (AI): Keng qo'llanilishi orqali turli sohalarni tubdan o'zgartirishga qodir bo'lgan sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi.

2. Robototexnika: Ishlab chiqarish, tibbiyot, xizmat ko'rsatish va boshqa ko'plab sohalarda robotlar ishlatilishi.

3. Internet of Things (IoT): Internetga ulanadigan qurilmalar sonining oshishi orqali kengaytirilgan ma'lumotlar jamlanmasi yaratilishi va turli xil texnologiyalarni boshqarish imkoniyatlarining ortishi.

4. Avtomatlashtirish: Ishlab chiqarish, logistika va uy avtomatika sohalari avtomatlashtirish texnologiyalari orqali samaradorligini oshirishi.

5. Blockchain: Moliyaviy xizmatlar sohasida va boshqa turli sohalarda ma'lumotlar tizimlarini xavfsizligini ta'minlashda blockchain texnologiyasining roli oshib borishi.

6. Yangi Energiya Manbalarini Rivojlantirish: Qayta tiklanuvchi energiya manbalari va yangi energiya saqlash texnologiyalari rivojlanishi.

7. Biotehnologiya va Genetik Muhandislik: Tibbiyot va qishloq xo'jaligi sohaslarini modernizatsiya qilishda biotexnologiyalarning yordami bilan yangi imkoniyatlar yaratilishi.

8. Kosmosni O'rganish: Kosmik tadqiqotlar va turizm sohalari yanada ilg'or texnik va texnologik yechimlar orqali rivojlanishi. [4]

Kelajakda texnologik taraqqiyot inson hayoti, ishlab chiqarish va madaniyatning barcha sohaslarini yanada yaxshilashga qaratilgan bo'ladi. Texnologiya o'sishi jamiyatning innovatsiyalar va chuqur o'zgarishlarni qabul qilish qobiliyatini yaxshilashi, yangi ish o'rinlari yaratishi va hayot sifatini oshirishi mumkin. Biroq, bu rivojlanishning ekologik, ijtimoiy va etik jihatdan oqilona boshqarilishini ham ta'minlash zarur. Texnika va texnologiya sohasidagi taraqqiyot, uning kelajagi va kutilayotgan istiqbollari bugungi dunyoning eng muhim mavzularidan biridir. Hozirgi zamon texnologik innovatsiyalari insoniyatning turmush tarzini, ishlash uslubini va o'zaro munosabatlarini tubdan o'zgartirmoqda. Sun'iy intellektning rivojlanishi bizning

qaror qabul qilish jarayonlarimizni yaxshilaydi va murakkab muammolarni hal etishda yordam berishi kutilmoqda.

Robototexnika sohasidagi taraqqiyot ish joylarini avtomatlashtirish orqali ishlab chiqarishning samaradorligini oshiradi, tibbiyot va xizmatlar ko'rsatishda yangi imkoniyatlar ochadi. Internet narsalari (IoT) va avtomatlashtirish asrlar oldin tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada maxsus ma'lumotlar to'plash va tahlil qilish imkoniyatlarini taqdim etadi. Biroq, texnologik taraqqiyotning bu yuksalishi yangi energiya manbalarini ishlab chiqishni, atrof-muhit va klimat o'zgarishlari bilan bog'liq muammolarga yechim topishni, shuningdek, keng ma'noda jamiyat farovonligini oshirishni talab qiladi. Biotehnologiya va genetik muhandislik tibbiyot va qishloq xo'jaligini kelajakki ularning asosiy yo'nalishlaridan biriga aylantiradi, bu fan taraqqiyotining yangi asoslarini yaratishi kutilmoqda.[5][6]

Shunga qaramay, texnologik o'sishning ijobiy tomonlari bilan bir qatorda, kelajakda bizni kutayotgan qiyinchiliklar va muammolarni ham unutmaslik kerak. Texnologik taraqqiyotning xavfsiz va barqaror kelajagini ta'minlash uchun ekologik, ijtimoiy va etik masalalarga alohida e'tibor berilishi lozim. Texnologiyalarning tezkor o'sishi bu sohada kerakli me'yor va qoidalar ishlab chiqish va ularni ilgari surishda yangi yondashuvlarni talab qiladi. Bu yondashuvlar jahon jamoatchiligi, siyosatchilar, tadbirkorlar va olimlar o'rtasida chuqur va ma'nosiz muloqotni talab qiladi. Kelajakning texnologik taraqqiyot istiqbollari insoniyatning yangi, yaxlit va yaratuvchan erishishlari uchun umid beradi, lekin bunday o'sishni hushyorlik va mas'uliyat bilan boshqarishimiz muhimdir.

Biz hazilkash o'zgarishlar asri yashamoqdamiz, bu esa hamma sohalar tomonidan tashabbus va innovatsiyalarni keng qamrovli taqdim etishga undamoqda. Texnika va texnologiya doimiy ravishda takomillashib, yangi bosqichga ko'tarilmoqda va bu esa bizning hayot tarzimizda katta o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Bugungi kunda marhamat etilayotgan texnologik taraqqiyotning to'liqlari biznes, ta'lim, sog'liqni saqlash va shaxsiy hayotimiz kabi sohalarimizni butkul qayta shakllantirmoqda.

Sun'iy intellekt va avtomatlashtirish allaqachon sodir bo'lgan ishlarni inson qilish shart emas degan fikrni kuchaytirmoqda, bu esa ish o'rinlarining kelajagi va mehnat bozori tuzilishini yangilash zaruratini ko'rsatmoqda. Raqamli transformatsiya esa tezkor axborot almashinuvi va global miqyosda hamkorlik qilish imkoniyatlarini taqdim etmoqda, bu esa bizning qaror qabul qilish tezligimiz va samaradorligimizni oshirmoqda. Biroq, shu bilan birga, bu o'sish va innovatsiyalar bizning ma'lumotlarimiz xavfsizligi va maxfiylik huquqlarimizga tahdid solmoqda, va bu esa yangi texnologiyalarni qabul qilishda ehtiyotkorlikni talab qilmoqda. [7]

Texnologiyalarning so'nggi rivojlanishi, masalan, blokcheyn va 3D printing kabi texnologiyalar, jamiyatimiz va iqtisodiyotimizda to'liq o'zgarishlar yaratmoqda. Ushbu texnologiyalar sohani yanada shaffof, samarali va moslashuvchan qilib yaratmoqda.

Big data esa korxonalar, tashkilotlar va hukumatlar tomonidan yangi ma'lumot manbalari va qaror qabul qilish imkoniyatlarining ochilishiga olib keldi. Ilmiy innovatsiyalar yangi kashfiyot va yechimlarga yo'l ochmoqda, bu esa kelajakda texnologik taraqqiyotning yanada muhim ahamiyatga ega bo'lishini ta'minlaydi.

Raqamli iqtisodiyot esa o'zining rivojlanishi bilan bizning ish qidiruvlarimizni, savdo qilish usullarimiz va hattoki qanday o'qitilishimizni o'zgartirayotganini namoyish etmoqda. Bizning jamiyatimiz va dunyomizga kiritilgan ushbu yaqin o'zgarishlar bois, biz texnologik rivojlanishdan kelib chiqqan talablarga moslashishimiz va ularni qabul qilishimiz kerak. Texnologiyaning kelajak istiqbollari esa mukammallashuv yo'lida davom etmoqda va ularning taraqqiyotini to'g'ri yo'naltirish jamiyat uchun ijobiy oqibatlar yaratishi mumkin. Bizning vazifamiz bu oqimlarni boshqarish va texnologik taraqqiyotning ijobiy jihatlarini ko'paytirish, salbiy ta'sirlarini kamaytirish hamda hamma uchun yaxshiroq kelajak yaratishdir.[8]

Xulosa: Texnologik taraqqiyotning istiqbollari naqadar yorqin va va'dagar ko'rinmasin, hamisha o'ylangan va keng qamrovli yondashuvni talab etadi. Yangi texnologiyalar va texnika olami keng imkoniyatlar va qiyinchiliklarni o'z ichiga olgan bo'lsa-da, asosiysi bu qanday qilib ushbu imkoniyatlardan foydalana olish va yuzaga keladigan muammolarni yengishdir. Bizning kelajagimiz qanchalik yorqin bo'lishidan qat'iy nazar, uni qanday qurish bizning qo'limizda.

Maqolada texnologik taraqqiyotning bugungi holati, kutilayotgan istiqbollari va shu bilan birga yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklar muhokama qilindi. Sun'iy intellekt, robototexnika, katta ma'lumotlar (big data), 3D chop etish, raqamli iqtisodiyot kabi sohalarda texnologiyalarning so'nggi yutuqlari tahlil qilinib, ularga moslashuv, shuningdek yangi texnologiyalarni samarali ishlatish va salbiy oqibatlarini minimalizatsiya qilish zarurati ta'kidlandi. Raqamli transformatsiya jamiyatda kuchli o'zgarishlar yasamoqda, bu o'z navbatida turli sohalarda innovatsion yechimlarni ishlab chiqish uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Castells, Manuel. "The Rise of the Network Society" – Raqamli iqtisodiyot va aloqa tarmoqlarining kengayishi haqida.
2. Schwab, Klaus. "The Fourth Industrial Revolution" – To'rtinchi sanoat inqilobi va uning jamiyarga ta'siri haqida.
3. Brynjolfsson, Erik; McAfee, Andrew. "The Second Machine Age" – Sun'iy intellekt va avtomatlashtirishning iqtisodiyoti va ish o'rinlariga ta'siri haqida.
4. Harari, Yuval Noah. "Homo Deus: A Brief History of Tomorrow" – Kelajak haqidagi prognozlar va insoniyatning istiqbollari haqida.

5. Kelly, Kevin. "The Inevitable: Understanding the 12 Technological Forces That Will Shape Our Future" – Kelajakda texnologiya qanday o'zgarishlarga sabab bo'lishi haqida.

6. Tapscott, Don; Tapscott, Alex. "Blockchain Revolution" – Blokcheyn texnologiyasi va uning kelajakdagi ta'siri haqida.

7. Diamandis, Peter H.; Kotler, Steven. "Abundance: The Future Is Better Than You Think" – Texnologik taraqqiyotning ijobiy yo'nalishlari haqida optimistik qarashlar.

8. Zakaria, Fareed. "The Post-American World" – Globalizatsiya va texnologik o'sishning siyosiy va jahon tartibidagi o'rni haqida.

9. Жабборова, С. М. (2024). ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ФАОЛИЯТИДА БАРКАМОЛ ИНСОННИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ҒОЯВИЙ ИЛДИЗЛАРИ. *Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning*, 2(4), 17-21.

10. Komilov, O. K., & Khamidova, R. F. (2022). Training of expert personnel in the field of irrigation in Uzbekistan (1951-1990). *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(8), 148-152.

11. Ergasheva, M. (2023). TALABALARNING IJTIMOIIY FAOLLIK KOMPENTENSIYALARINI TARIXIY BILIMLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. *Interpretation and researches*, 1(10).

12. ERGASHEVA, M. (2024). TALABALARANING IJTIMOIIY FAOLLIK KO'NIKMALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA TARIXIY BILIMNING AHAMIYATI. *News of UzMU journal*, 1(1.3. 1), 246-249.